

ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा

Srikantha Upadhyaya B

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - shrikanthupadhyari@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

'श्वः किं भविष्यति? कथं वा मम जीवनमुज्जीवनं भवेत्। ' इत्यादि भविष्यत्कालीनवार्ताजिज्ञासा प्रायः सर्वेषामस्त्येव। तदर्थं प्राचीनशास्त्रं ज्यौतिषशास्त्रमाश्रियते। अस्मिन् लेखने ज्यौतिषशास्त्रस्य विस्तारः लक्षणं प्रयोगक्रमश्च संक्षेपेण निरूपितः वर्तते। ज्यौतिषशास्त्रस्य प्रयोजनमपि चिन्तितमत्र। प्रश्नशास्त्रमधिकृत्य नैके विषया अत्र प्रस्ताविताः वर्तन्ते।

पूर्वपीठिका

“ओं तमसो मा ज्योतिर्गमय” इति प्रार्थनाम् अभिलक्ष्य सर्वान्ज्योतिषां मार्गं प्रवर्तयितुं वेदद्रष्टृणां मुनीनां प्रतिभया परिस्फुरन्नयं ज्योतिःशास्त्रसन्दर्भः; वेदपुरुषस्य चक्षुःस्थानीयः सन्, ग्रहगणितात्वेदविहितानां यज्ञानां कालं भुक्तिमुक्तिफलं च प्रकाशयन्, एवमेव ग्रहगणितात्वावहरिकगणितं साधयन्, कालविशेषं बोधयन्, लोकान् लौकिकव्यवहारे प्रवर्तयन्, गणिते पथि उन्नेतारं शून्याङ्कं आविष्कुर्वन्, विश्वस्याप्युपकुर्वन्, कालविशेषसंलग्नं शुभाशुभं प्रकटीकुर्वन्, प्रादेशिकं इष्टानिष्टं प्रदर्शयन्, प्रतिव्यक्तिं अनिष्टं शुभाशुभं उद्भावयन्, संस्कारयात्रादीनां लौकिकानां कर्मणां कालमपि प्रतिपादयन्, षडङ्गेषु अपि अनितरसाधारणं स्थानमवाप । अत एवोक्तं अभियुक्तैः

न हि एकमेव फलं अभिलक्ष्य प्रसूते दैवी वागिति ।

अत एवैनं, चक्षुःस्थानीयं वेदपुरुषस्य, अष्टादशमुनिमुखारविन्दात् प्रसरन्तं, हरिहर ब्रह्मात्मकत्वेन परतत्त्वमिव स्कन्धत्रयात्मकत्वेन त्रिधा विभक्तं वर्णयन्ति दैवविदोऽप्यस्य पारमनवलोकयन्तः । तत्र ज्योतिःशास्त्रस्वरूपं किम्? कालस्य च स्वरूपं किम्? तयोः सम्बन्धः कः? इत्यादि विचारः प्रसङ्गात् अवश्यकत्वेन अवभासते । ज्योतिःशास्त्रपदनिर्वचनात् स्कन्धत्रयेऽपि तत्पदत्वेन व्यवहारयोग्यता सद्भावसमर्थनं क्रियते।

विषयप्रस्तावः -

स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिषम् ॥

सिद्धान्तः-

ज्योतिषाम् आकाशे प्रकाशमानानां ग्रहादीनां सम्बन्धिशास्त्रम् इति व्युत्पत्त्या सूर्यादिग्रहाणां गत्यादिनिरूपकं शास्त्रमिति सिध्यति । सूर्यादिग्रहाः तेषां गगनसम्बन्धः षष्ठ्युत्तरत्रिंशत् अंशात्मकेषु भगणेषु, अर्थात्राशयंशककलाविकलाद्यात्मकेषु राशिचक्रगतसूक्ष्मांशकेषु विद्यते । अनेन अभीष्टकाले ग्रहाणां भचक्रगतसूक्ष्मांशकेषु परिभ्रमणस्य बोधकं शास्त्रं ज्योतिःशास्त्रं इति आयाति । एवं ज्योतिःशास्त्रपदं सिद्धान्तस्कन्धं निरूपयति ।

संहिता -

ग्रहेषु राशिचक्रभागेषु अपि, आकृतिस्वभाववर्णादिवैशिष्ट्यं परिकल्प्य, ज्योतिषां शुभाशुभगुणविशिष्टभगणांशेषु सञ्चरतां ग्रहादीनां ग्रहणोल्काकेत्वादिकानां ज्योतिर्मयपदार्थानां सम्बन्धिशास्त्रं इदम् । अनेन निर्वचनेन शास्त्रमेतत्भगणभागविशेषगतग्रहप्रकाशसंबन्धस्य भूमावपि सम्भवात् तत्रत्यप्राणिनां शुभाशुभफलबोधकं इति सिध्यति । एवं तत्पदं संहितास्कन्धं निरूपयति । संहितास्कन्धे तु नक्षत्रविशेषे दृश्यमानानां ग्रहग्रहणकेतूल्कादीनां इष्टानिष्टफलस्य भूप्रदेशविशेषे सम्भाव्यत्वेन प्रधानतया वर्णनात् ज्योतिःशास्त्रपदं संहितास्कन्धमपि स्वात्मनि लीनयति ।

होरा-

क्रियाविशेषकाले पूर्वक्षितिजस्पृष्टं राशिलग्नमिति परिकल्प्य, ततः भावान् संसाध्य, तस्माद्वाशिभावविशेषगतग्रहात्, परस्परग्रहगतान्तरविषेषाच्च मनुष्येषु भूतभविष्यद्वर्तमानफलं यस्मादुद्भाव्यते तत् होरास्कन्धं बोधयति । अत्रापि ग्रहादीनां प्रकाशसम्बन्धस्य, भूमौ तथा प्राणिष्वपि दृश्यमानत्वात् ज्योतिःशास्त्रमिति पदं सार्थकत्वमेति ।

अत्र कालशब्दवाचकः पदार्थः कः ? कालशब्देन कीदृग्विधः पदार्थ उच्यते । इति विचारेः

- १) किमयं कालः आत्मवत् निर्गुणो निराकार आद्यन्तविरहितः ?
- २) किं व्यवहारलाभाय आरोपितगुणकत्वेन आपाततो भासमानः सगुणत्वविशिष्टः यथा आंग्लादिभिः निर्दिष्टपदार्थमुपलक्ष्य, तस्मात् वर्षमासदिनघट्यादिरूपेण व्यवहारः प्रवर्त्यते तद्वद्वा ?
- ३) किं वा अविद्यासम्बन्धात्शरीरं लब्ध्वा सगुणत्वव्यवहारयोग्यः निर्गुण आत्मेव कालः ग्रहराशिसम्पर्कात् कालपुरुषस्वरूपं प्राप्य, सगुणो भूत्वा, कल्प-युग-मनु-वर्ष-अयन-ऋतु-मास-पक्ष-तिथि-वार-घटी-विघट्यादि-रूपेण, शुभाशुभात्मकतया परिणतस्सन् प्रतिपन्न इति शङ्का जागर्ति । व्यवहारायोग्यत्वादेव प्रथमः पक्षोऽपास्तः। केवललौकिकव्यवहारसाधकत्वात् शुभाशुभसम्बन्धलेपाद्यभावाच्च द्वितीयोऽपि पक्षो निरस्तः।

कल्पधर्माधर्मादितारतम्यजन्ययुगादिकालविशेषतया प्रतीयमानत्वात् शुभाशुभसम्बन्धविशिष्टः तृतीयपक्ष-प्रतिपादितः सगुणः काल एव शास्त्रेऽभिहितः ज्योतिर्विद्विः आदृतश्च ।

अत एव कालस्य राशेर्ग्रहाणां च अविनाभावसम्बन्धं परिकल्प्यैव स्कन्धत्रयं प्रवृत्तम् । त्रयाणां सम्बन्धाभावे ज्योतिःशास्त्रस्य स्थितिः उत्पत्तिर्वा न स्यात् । तस्मादेव सिद्धान्तगणितस्योद्भावनायाः पूर्वमेव, आकाशे गोले च नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः कल्पना कृता । तत्र नाडीवृत्तं कालं बोधयति,

क्रान्तिवृत्तं तु ग्रहसञ्चारमार्गं निरूपयति । एवं दिनाद्यात्मके काले अभीष्टो ग्रहः, क्रान्तिवृत्तगतम् एतावन्तं भागमाक्रामति चेत् इष्टे काले ग्रहः कियद्भागमाक्रामेदिति अनेन ज्ञानं भवति । आकाशस्य अमुके स्थानविशेषे सञ्चरन्ग्रहः कंकालविशेषं बोधयतीति यावत् । एवं ग्रहस्य क्रान्तिवृत्तनाडीवृत्तयोश्चपरस्परसम्बन्धं परिकल्प्यैव गणितस्य सिद्धिः कर्तव्या नान्यथा ।

एवं निर्गुणस्यापि कालस्य, ग्रहस्य च व्यवहारयोग्यः औपाधिकः, अत एव कालपनिकः सम्बन्धः सूपपादः । किन्तु निर्गुणे काले ग्रहे राशावपि शुभाशुभलेपस्य प्रतिपादनं, परस्परसम्बन्धात् भूमौ, तद्गतजीवसमुदाये च इष्टानिष्टनिरूपणं कथम् उपपादयितुं शक्यम् ? अस्य प्रश्नस्योत्तरं रमणीयतया प्रत्यपादि मानवदृष्टेः दीर्बल्यम् अवगच्छद्भिः वराहमिहिराचार्यैः, लौकिकेषु ज्योतिःशास्त्राचार्येषु सर्वप्रथमस्थानमलङ्कुर्वद्भिः ।

इदानीं स्कन्धत्रयात्मकस्य ज्योतिःशास्त्रस्य प्रामाण्ये सिद्धे प्रश्नशास्त्रस्योत्पत्तिः कस्मात्? तस्य स्वरूपं किम् ? तस्य स्कन्धत्रयसम्बन्धः कथम् ? तस्य प्रामाण्यमपि कथं सिध्यति इत्यादिः प्रश्नः उदेत्येव । तदुपरिविचारः प्रसङ्गात् आवश्यकत्वेनापतत्येव ।

बालकृष्णरचिते “भारतीयज्यौतिषम्” इति ग्रन्थे प्रश्नमधिकृत्य स्वल्पमेवोक्तम् । तच्छास्त्रस्य मूलभूतौ षट्पञ्चाशिकार्यासप्तत्याख्यौ द्वावेव प्राचीनग्रन्थौ दृश्येते । ततः क्रमेण प्रश्नशास्त्रस्य विकासो बभूव । नेमिचन्द्रशास्त्रिरचिते “भारतीयज्यौतिषम्” इति ग्रन्थस्य षष्ठे पत्रे “प्रश्नशास्त्रम्” अधिकृत्य ईषदधिको विचारः उपलभ्यते । इदं तत्कालफलबोधकं शास्त्रम् । अत्र प्रष्टा पृष्टं प्रश्नाक्षरमनुसृत्य फलं दैवज्ञाः निरूपयन्ति । अयमेव सम्प्रदायः क्रिस्तोत्तरं पञ्चमशतकं यावदासीत् । तत्पश्चात् (१) प्रश्नाक्षरसिद्धान्तः, (२) प्रश्नलग्नसिद्धान्तः, (३) स्वरविज्ञानसिद्धान्तः इति त्रयाणां सिद्धान्तानां प्रवेशस्तत्राभूत् । पृथुयशसः काले प्रश्नलग्नसिद्धान्तस्य प्रचुरप्रचार आसीत् । क्रमेण क्रिस्तोत्तरैकादशशतकान्ते पूर्णतया इदं शास्त्रं विकसितमभूत् । कालक्रमेण चेष्टाहावभावादिद्वारा मनोगताभिप्रायस्य वैज्ञानिकदृष्ट्याविक्षेपणपद्धतिमपि आत्मसादकरोदिदं शास्त्रम् । पूर्वोक्तग्रन्थद्वयमपि प्रश्नशास्त्रस्य प्राचीनतां नैव साधयति । अतः बृहत्संहिता, तट्टीका, बृहत्पाराशरहोराशास्त्रं, दशाध्यायीगतान् विचारान् किञ्चित् प्रदर्शयामि ।

बृहत्संहितायां पञ्चाशत्तमोऽङ्गविद्याध्यायो विद्यते, तस्मिन् चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकाः सन्ति। तेभ्यः स्पृष्टाङ्गमनुसृत्य चोरव्याधिगर्भादिचिन्ताविधिं बोधयति वराहमिहिरः । प्रथमपद्ये पृच्छकाभिमुखदिशं, पृच्छकवचनं, प्रदेशं, तत्काले अन्यैः आहृतं द्रव्यं सुपरीक्ष्य, प्रष्टुः अङ्गस्पर्शनचेष्टादिकं कालमपि विचार्यफलं वक्तव्यमिति वदति, यथा -

दैवज्ञेन शुभाशुभं दिगुदितस्थानाहृतानीक्षता

वाच्यं प्रष्टुनिजापराङ्गघटनां चालोक्य कालं धिया ।

सर्वज्ञो हि चराचरात्मकतयासौ सर्वदर्शीविभु-

श्रेष्टाव्याहृतिभिः शुभाशुभफलं सन्दर्शयत्यर्थिनाम् ॥

इदानीं प्रश्नस्वरूपं कथयति

प्रश्नो द्विविधः, लौकिकः अलौकिकश्चेति । प्रश्न इत्युक्ते अस्मिन्चलच्चित्रेनायिका का इत्यादिविषयेषु संशयितेन पुरुषेण स्वकीयसंशयनिरासाय तज्ज्ञस्यान्यस्य समीपे क्रियमाणा पृच्छा, स तु लौकिकः । द्वितीयस्तु विवाहः कदा भवति ? मम पुत्रमुखदर्शनभाग्यंविद्यते वा न वा, अस्ति चेत्कदा ? अयं अस्मात्रोगान्मुक्तो भवति वा न वा ? भवति चेत्कुत्रत्यात् कस्माच्च वैद्यात्, कस्या देवतायाः प्रसादात्, कस्मिन् काले ? नष्टधनं वा, अपहृतपदार्थो वा नष्टः पुरुषो वा प्राणी वा लभ्यते चेत्कदा, इदानीं तस्य स्थितिः कुत्र, इत्यादिना मानसिकेन प्रश्नेन प्रक्षुब्धः, अस्य परिहरणे समर्थं दैवज्ञात् भिन्नमन्यमपश्यन्, तमेवशरणं मन्वानः तमुपसृत्य पृच्छति । अयमलौकिक इति उच्यते ।

अनेन सामान्यो लौकिकः प्रश्नस्तु, भूतकालिको वर्तमानकालविषयको वा, दृश्यमानपदार्थ-विषयकदेशकालान्तर्गत एव भवति । स तु तज्ञेषु क्रियते । अलौकिकप्रश्नस्तु त्रैकालिकसम्बन्धी, देशकालादि अनवच्छिन्नविषयकः दृश्यादृश्यसमस्तवस्तुविषयकश्च भवति । अस्य दैवानुकूल्यतत्प्रकोपादिहेतुकस्य तथा जन्मान्तरे आर्जितपापपुण्यानुसारिणः भविष्यत्जीवनसम्बन्धिसुखदुःखप्राप्तिविषयकस्य, दैवज्ञानिकट एव क्रियमाणस्य प्रश्नस्य अलौकिक प्रश्न इति नाम । अस्योत्तरं दातुं समर्थः प्रश्नशास्त्रे तज्ज्ञः दैवज्ञ एव दृश्यते ।

तस्मात् त्रिकालविषयकसन्देहस्य परिहारको दैवज्ञः । स यस्माद्वचनात् समाधत्ते, तस्य प्रश्नशास्त्रमिति व्यवहारः सिध्यति । “कर्माजितं पूर्वभवेसदादियत्तस्य पक्तिं समभिव्यनक्ति ।” इति बृहत्जातके उक्तं वराहमिहिरेण। होरा तु जन्मान्तरकृतपापपुण्यानुसारि ऐहिकशुभाशुभफलं प्रतिपादयतीत्यायाति । तथा होरामाधारीकृत्य प्रश्नशास्त्रं प्रवृत्तं यथाग्रहराश्यादिबलनिर्धारणं जातकोक्तभावमनुसृत्य प्रश्नलग्नादपि पञ्चमात्पुत्रचिन्ता, सप्तमात्त्विवाहचिन्ता, षष्ठात् रोगचिन्ता इत्यादिजातकोक्तन्यायेन सर्वभावचिन्ता क्रियते । अत एव होरास्कन्धसम्बन्धः सिध्यति । जन्मलग्नात्तत्त्वाद्धोरायाः, प्रश्ने जन्मलग्नभावात्तुल्यन्यायेन फलनिरूपणं कथं युक्तमिति पुनः प्रश्ने, समाहितं प्रश्नमार्गकारैः यथा -

सम्प्रेर्यमाणस्त्ववशः शरीरी प्रसह्य दैवेन शुभाशुभेन ।

ज्योतिर्विदसन्निधिमेति यस्मात् प्रश्नोऽप्यतो जन्मसमः फलेषु ॥

यथाजन्मान्तरार्जितशुभाशुभकर्मबोधके कालविशेषे, हठात् दैवेन प्रेरितः अवशः सन्नेव शिशुः गर्भाशयात्बहिः आयति । जनने कर्मविशेषारम्भसमये वा पूर्वक्षितिजस्पृष्टं राशिं लग्नमिति निरूपयन्ति । तद्वत् दैवेनैव प्रेरितः पृच्छकोऽपि अवशः सन्कर्मानुगुणकालविशेषेणैव दैवज्ञसन्निधिमेति । एवं जन्मलग्नवत्पृच्छालग्नस्यापि दैवनिष्पादितत्वात् फलसाम्यम् । उभयत्रापि तत्तत्जीवकृतकर्मप्रकाशको कालएव प्रेरयति, नात्र दैवमपि स्वातन्त्र्यमवलम्बते ।

अतः - जातके यद्यदुद्दिष्टं तत्तत्प्रश्नेऽपि चिन्तयेत् ॥ इतिप्रश्नमार्गे उक्तम् ।

अनेन होराप्रश्नशास्त्रयोः अभेदं, नित्यसम्बन्धं, जन्यजनकभावसम्बन्धं च दृढीकृतवान्।
प्रश्नलग्नं जन्मलग्नत्वेन स्वीकृत्य जातकोक्तं सर्वफलप्रश्नेऽपि चिन्तयेदिति निरूपयन् ।

उपसंहारः -

एवं समग्रं ज्योतिषम् अस्माकं जीवने बहुउपयोगाय भवति । अतः सर्वे जनाः
ज्योतिषम् अनुसृत्य जीवनं यापयन् परिहृतानिष्टो भूत्वा श्रेयः प्राप्नोति । इदं शास्त्रं सार्वदेशिकं
सार्वकालिकं च विभाति ।

Bibliography

1. वराहमिहिरकृतबृहज्जातकम्
2. प्रश्नमार्गः
3. सिद्धान्तशिरोमणिः
4. प्रश्नचिन्तनम्
5. ज्यौतिषसोपानम्